

SUYAKLI VA TOG'AYLI BALIQLARNING ONTOGENIZ DAVRI

1. Alimova Aziza Toyirovna

2. Xudayberganovna Xulkar Baxtiyor qizi

1. Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası assestinti

2. Umumiy zootexniya va veterinariya kafedrası assestinti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7788895>

Kalit so'zlar: Keta , gorbusha, suyakli ,tog'ayli.

Baliqlar (Pisces) — umurtqalilar kenja tipining katta sinfi, juda keng tarqalgan. Tuzilishi, hayot kechirishi va ekologik xususiyati suv muhitiga juda yaxshi moslangan. Baliqlarning qadimgi ajdodlari lansetnikka o'xshash sodda tuzilgan xordalilar bo'lgan. Tarixiy rivojlanish davomida dastlabki xordalilardan juft suzgich qanotli hayvonlar paydo bo'lgan. Ular yirtqich hayot kechirishgan. O'lja axtarib faol hayot kechirishi natijasida ularning nerv sistemasi va sezgi organlari rivojlana borib yo'l bilan baliqlar kelib chiqqan. Baliqlar suvda yashovchi xordali hayvonlar. Tanasi ikki yondan siqilgan, tangachalar bilan qoplangan, uchta toq, ikkita juft suzgichlari bor. Jabra orqali nafas oladi. Yuragi ikki kamerali, 109 tadan ortiq turi mavjud qon aylanish sistemasi bitta doiradan, nerv sistemasi bosh miya va orqa miyadan iborat. Baliq sezgi organlari ko'z, quloq, burun, mo'ylov va yon chiziqlardan iborat. Baliq uzoqni ko'rolmaydi.

Suyakli baliqlar: Bu turkumga mansub baliqlarning xiðcha va cho'ziq tanasi bo'ylab orqa, yon va qorin tomonida 5 qator romb shaklidagi suyak plastinkalar joylashgan. Boshining oldingi tomoni uzun tumshuqni hosil qiladi. Og'iz teshigi boshining ostki tomonida joylashgan. Skeleti, asosan, tog'aydan iborat, lekin bosh qutisi suyak bilan qoplangan. O'q skeleti xordadan iborat bo'lib, butun hayoti davomida saqlanib qoladi. O'rta Osiyo suv havzalarida suyak-tog'ayli baliqlardan bakra baliq va soxta kurakburun uchraydi. Sirdaryo va Amudaryoning quyi va o'rta oqimlarida yashaydigan bakra baliqning uzunligi 2 m gacha, og'irligi 30 kg gacha boradi. Amudaryo etaklarida va uning o'rta oqimlarida soxta kurakburun (qilquyruq) balig'i tarqalgan.

Tog'ayli baliqlar : Tog'ayli baliqlarning skeleti tog'aydan iborat bo'lib, jabra qopqoqlari va suzgich pufaklari bo'lmaydi. Jabra yoriqlari 5–7 juft bo'ladi. Tog'ayli baliqlar akulalar va skatlar turkumini o'z ichiga oladi. U bir metr uzoqlikdagi narsalarni ko'roladi. Ammo o'roqsimon o'simtaning qisqarishi tufayli u 12 metr uzoqlikdagi narsanini ham ko'ra oladi. Baliq eshitish organi ichki quloqdan iborat. Suv zich muhitda bo'lgani uchun baliq juda yaxshi eshitadi. U hatto qirg'oqdagi qadam tovushinini ham eshita oladi. Hamma hayvon sigari uning ham hid sezish qobiliyati kuchli. Ba'zi baliqlarda mo'ylov ham bor. Mo'ylov his tuyg'u vazifasini bajaradi. Yon chiziqlar nerv hujayralaridan iborat. Yon chiziqlar orqali oldindagi to'siqlarni, harakatlanayotgan o'ljan bemalol sezadi. Agar baliq ko'r bo'lib qolsa, yon chiziqlar orqali bemalol yasha oladi. Suyakli baliqlarning oldingi miyasi kichik, o'rta miya va miyacha nisbatan yirikroq, ikki xil nafas oluvchilarning miya yarim sharlari rivojlangan, miyachasi esa kichik bo'ladi. Bosh miyasidan o'n juft nervlar chiqadi. Ta'm bilish organlari yaxshi rivojlangan. Eshitish organlari ichki quloqdan iborat, B. har xil tovushlarni, shu jumladan ultratovush to'lqinlarini yaxshi eshitadi. Urchish davrida ko'pchilik B. suzgich pufak yordamida tovush chiqarish xususiyatiga ega. Odatda 1 m gacha masofadagi narsalarni ajrata oladi. Lekin ko'zdagi o'roqsimon o'simtaning qisqarishi, ko'z gavharining o'zgarishi tufayli 12 m gacha uzoqlikdagi narsalarni ajrata olishi mumkin. Suvning chuqur qatlamlarida va g'or suvlarida yashovchi B.ning ko'zlari yo'qolib ketgan. B. yon chiziq organlari yordamida yaxshi oriyentatsiya qila

oladi. Asosiy nafas olish organlari — jabralari umrbod saqlanadi. Ayrim B.da (polipterus, seratod) jabra bilan bir qatorda atmosfera havosidan qo‘shimcha nafas olish organi — o‘pka ham rivojlangan. Anabas, gurami kabi labirintli B. birinchi jabra yoyining ustida kichik bo‘shliq mavjud. Baliq yutgan havodagi kislorod ana shu bo‘shliqda joylashgan shilimshiq parda bilan qoplangan yupqa suyak plastinkalar orqali kapillyar tomirlarga o‘tib, qonni oksidlantiradi.

B.ning yuragi ikki kamerali, ya’ni qorincha va bo‘lmadan, qon aylanish sistemasi esa bitta tutash doiradan iborat. Ikki xil nafas oluvchi B.ning yuragi 3 kamerali, yurak bo‘lmasi chala to‘siq yordamida chap va o‘ng kameralarga bo‘lingan. Ko‘pchilik B.ning buyragi, hazm sistemasi rivojlangan. Yirtqich B.ning ichagi kalta, o‘txo‘rlariniki uzun. Mas, o‘txo‘r do‘ng peshona baliq‘ining ichagi tanasiga nisbatan 13 marta uzunroq. Jigar va me‘da osti bezlari bor. Ko‘pgina B. ichagida ovqat hazm qilishda ishtirok etadigan pilorik o‘simtasi bo‘ladi. Akula va osyotrsimonlar ichagida spiral klapani bor. Ko‘pchilik B.ning alohida anal va siydiktanosil teshiklari bo‘ladi. Akulalar va ikki xil nafas oluvchilarda klapani bo‘ladi. Ayirish organlari — mezonefrosdan iborat. Mezonefros umurtqa pog‘onasi yoniga o‘rnashgan. B. ayrim jinsli, ba’zi turlari (tosh olabug‘asi) germafrodit. B. turli yoshda voyaga yetadi. Gambuziya va tezsuzar B. bir yilda, orol mo‘ylovkori va bakra baliq 12— 14 yoshda, beluga 20 yoshda voyaga yetadi. Keta va gorbusha kabi hayoti davomida bir marta uvildiriq tashlaydi. Ko‘pchilik B. (yeles, nozaylo) ko‘p yillar davomida har yili bir martadan, boshqalari (zog‘ora, oq kumush, tovon baliq) yiliga bir necha marta uvildiriq tashlaydi. Ayrim B. (cho‘rtan, oq qayroq) bahorda, ko‘pchilik B. (zog‘ora, oq kumush, mo‘ylovkor va boshqalar) bahor — yoz oylarida, ba‘zilari (gulmoy) kuzda urchiydi. Nalim va ripus qishda uvildiriq tashlaydi. Tuxumlari bir nechtadan (ayrim akulalar) 300 mln.gacha (oybaliq) yetadi. Bir qancha B. (gambuziya, ayrim tog‘ayli B.) tirik tug‘ib ko‘payadi.

B. har xil kattalikda bo‘ladi. Filippin orollari yaqinida tarqalgan pondako tanasining uz. 1 — 1,5 sm, og‘irligi 1,5 g bo‘lsa, eng yirik kit akulasining uz. 15– 20 m ga, og‘irligi 12 — 14 t ga yetadi. B.ning yoshini tangachalari va ba’zi suyaklaridagi yillik halqachalariga qarab aniqlanadi. B. 1 — 2 yildan (tezsuzarlar) 100 — 120 yilgacha (beluga) umr ko‘radi. Amudaryo va Sirdaryoda tarqalgan laqqa baliq 50 — 60 yilga yaqin yashaydi. Oziqlanish usuliga ko‘ra B.ning og‘zi va tishlari har xil tuzilgan. B.ning faqat jag‘larida emas, balki til, tanglay va halqumida ham tishlari bo‘ladi (cho‘rtan, karas). B.ning tuxumdan chiqqan chavoqlari dastlab sariqlik xaltchasi hisobiga oziqlanadi, keyinchalik suv o‘tlari va bir hujayrali hayvonlar bilan oziqlana boshlaydi. Yirtqich B. (laqqa, cho‘rtan, olabuga) boshqa B. hamda jonivorlarni yeydi. Zog‘ora, moy, mo‘ylovkor B. o‘simlik va xayvonlardan iborat aralash oziqlar bilan oziqlanadi. B.ning har xil rangda bo‘lishi ular terisidagi pigmentli hujayralar — xromotoforlarga bog‘liq. Xromotoforlar nerv ta’sirida tashqi muhit rangiga mos ravishda rangini o‘zgartirish xususiyatiga ega. Bu hodisa B.ning dushmanlardan saqlanishida katta ahamiyat kasb etadi.

B. tana harorati beqaror, sovuqqon jonivorlardir. Tana harorati deyarli suv haroratiga yaqin, ba’zan 0,5 — G ortiqroq bo‘ladi. Serharakat B. tana harorati muhit ta’sirida bir oz ko‘tarilishi, mas, tez suzayotgan tunetsda tana harorati suvnikidan 10°C gacha yuqori bo‘lishi mumkin. B. har xil haroratli suvda yashashga moslashgan.

References:

1. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
2. В.М.Шералиев — О ВИДАХ РЫБ УЗБЕКИСТАНА, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЗАЩИТЕ
3. Zoologiya kitob